

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Тамара Красовицкая АНГЕЛЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ: «НЕМНОГИЕ НАУЧИЛИСЬ СМОТРЕТЬ В РАСКАЛЕННУЮ ТОПКУ» (МАЛО ИЗУЧЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ МНОГООБРАЗИЮ РОССИИ).....	4
2. Алишер Сабиров ГЕРМАНИЯ ТАРИХ ФАНИДА ОҒЗАКИ ТАРИХ (ORAL HISTORY) ТАДҚИҚОТЛАР ТАЖРИБАСИ.....	29
3. Dilafro‘z Qurbonova, Zilola Shodmonxo‘jayeva, Nodira Xasanova O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYIDAGI ZARDUSHTIYLIKKA OID MODDIY ASHYOLAR TARIXI.....	40
4. Laziz Baxtiyorov AMIR TEMUR BOG‘LARINING QURILISH TARIXI.....	45
5. Сарвар Ботиров БУЮК БРИТАНИЯДА МАРКАЗИЙ ОСИЁГА ОИД ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ИЛМИЙ НАШРЛАРДА ЁРИТИЛИШИ.....	49
6. Алишер Дониёров, Алишер Насимов ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ ҲУДУДЛАРИДА ЭТНОГРАФИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХШУНОСЛИГИ (1930-1950 ЙИЛЛАР).....	58
7. Zebiniso Zaynabiddinova АКАДЕМИК I.YU.KRACHKOVSKIY IJODIDA O‘RTA ASRLAR ARAB ADABIYOTI.....	68
8. Munisa Muxamedova, Latofat Jabbarova, Oyto‘raxon Yo‘ldoshxo‘jayeva FARFOR VA FAYANS KOLLEKSIYALARINING EKSPERTIZASI, ATRIBUSIYASI VA MUZEYLASHTIRILISHI.....	72
9. Эркин Раджапов ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИННИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	80
10. Комил Раҳимов ҚАДИМГИ МАРҒИЁННИНГ БРОНЗА ДАВРИ ОШХОНА ЎЧОҚЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ МУАММОЛАР.....	89
11. Холмурод Сориев АМИР ТЕМУР ЖАНГ САНЪАТИДА ҲАРБИЙ ҲИЙЛАЛАР ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	96
12. Наргиза Хасанова, Шахризода Исматова МИЛЛИЙ МИНИАТЮРА ИХТИСОСЛИГИДА ТАЪЛИМ АНЪАНАЛАРИ (Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти мисолида).....	102

Сарвар Илхомович Ботиров,
Қарши Давлат университети докторанти.
e-mail: sarvarbi@mail.ru

БУЮК БРИТАНИЯДА МАРКАЗИЙ ОСИЁГА ОИД ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ИЛМИЙ НАШРЛАРДА ЁРИТИЛИШИ

For citation: Sarvar I. Botirov, SCIENTIFIC PUBLISHING OF CENTRAL ASIAN RESEARCHER IN GREAT BRITAIN. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 9, pp.49-57

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7026878>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Буюк Британияда Марказий Осиё минтақаси, хусусан Ўзбекистон тарихи, мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар, давлат сиёсати, дин, ёшлар, гендер масалалари, этнографик вазият, ижтимоий ислохотлар ва бошқа турли соҳаларга оид тадқиқотларни чоп этиш билан шуғулланувчи нашриётлар ҳақида сўз юритилади. Шу билан бир қаторда, ушбу нашриёт ҳамда тадқиқот муассасаларининг юзага келиш тарихи, фаолият йўналишлари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: Ўрта Осиё, Оксфорд, шарқшунослик, ислом олами, сиёсат, жамият, Кембридж, жўғрофия, этнография, урбанистика, ижтимоий антропология.

Сарвар Илхомович Ботиров,
Қарши Давлат университети докторанти.
e-mail: sarvarbi@mail.ru

ОСВЕЩЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ О ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются издательства Великобритании, которые публикуют исследования в различных областях науки, как социально-политические процессы, государственная политика, религия, молодежь, этнографическая ситуация, социальные реформы и другие сферы стран Центральной Азии. Наряду с этим, представляется информация об истории возникновения подобных организаций.

Ключевые слова: Центральная Азия, Оксфорд, востоковедение, исламский мир, политика, общество, Кембридж, география, этнография, урбанистика, социальная антропология.

Sarvar I. Botirov,
Doctoral student of Karshi State University.
e-mail: sarvarbi@mail.ru

ABSTRACT

On this article is discussed publishing houses of the UK that publish researches in various fields of science, such as socio-political processes, public policy, religion, youth, ethnographic situation, social reforms and other areas of Central Asian countries. Along with this there is provided information about the history of the emergence of such organizations.

Index Terms: Central Asia, Oxford, oriental studies, the Islamic world, politics, society, Cambridge, geography, oriental studies, ethnography, urbanism, social anthropology.

1. Долзарблиги:

Маълумки, Европада ўрта асрларнинг охирида юзага келган Ренессанс бошқа соҳалар билан биргаликда шарқшунослик фанининг ҳам ривожланишига, шарқ мамлакатларига бўлган қизиқишларнинг ошишига, ундан ташқари, минтақада юз берган саноат тараққиёти сиёсий ва иқтисодий мақсадларга кўра шарқ мамлакатларини тадқиқ этиш учун муҳим омил бўлди. Европада шарқ мамлакатларини ўрганишни дастлаб французлар бошлаган бўлсалар, кейинчалик инглиз ва немислар катта ҳажмдаги тадқиқот ишларини олиб бориб, шарқшуносликка оид йирик илмий манбага эга бўлдилар.

Мазкур тадқиқот ишида Буюк Британияда Марказий Осиёни ўрганиш билан шуғулланувчи тадқиқот муассасалари ҳамда минтақага оид тадқиқот материалларини чоп этувчи нашриётлар фаолияти ёритилади. Географик ва стратегик муҳим нуктада жойлашган мамлакат манфаати нуктаи-назаридан қараганда, минтақани турли томонлама ўрганаётган ва тадқиқ қилаётган муассасаларнинг фаолиятини ўрганиш мавзунинг долзарб томонларидан бири ҳисобланади.

XIX-XX асрлар давомида Буюк Британияда дунёнинг турли минтақаларини тадқиқ этишга йўналтирилган турли илмий муассасалар ташкил топди ва ривожланди. Ўз навбатида XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб бошқа кўпгина Шарқ мамлакатлари каби Ўрта Осиё минтақаси ҳам ўрганила бошланди. Амалга оширилган турли йўналишдаги тадқиқотлар ва изланишлар натижалари эса тадқиқотчиларнинг ҳисобот ҳамда чоп эттирган китобларидан ташқари, минтақага оид маълумотларни ёритишга ихтисослашган илмий нашрларда ҳам ёритиб борилди. Мана шундай илмий нашрлар фаолиятини ўрганиш ва ёритиш мазкур тадқиқотнинг вазифаларидан бўлиб ҳисобланади.

2. Методлар:

Тадқиқотимиздан кўзланган мақсад Европа, хусусан Британиялик Ўрта Осиёшунос-шарқшунослар мамлакатимизда содир бўлаётган ижтимоий-сиёсий жараёнларни қандай йўналишларда таҳлил қилаётганлари, ундан ташқари қандай баҳо бераётганлари хусусида билимларга эга бўлиш, шу билан бирга босма ва электрон оммавий нашрлар мамлакатимиз ҳақида чоп этаётган мақола ва тадқиқот ишлари ҳақида маълумотга эга бўлиш эди. Ушбу мақсадларни амалга ошириш учун турли ташкилотлар, университет, марказ ва лойиҳалар томонидан амалга оширилган ва оширилаётган ишлар диққат билан ўрганиб чиқилди.

Натижада Европадаги фақат биргина мамлакат, яъни Буюк Британияда юртимизни турли жабҳадан ўрганишга ихтисослашган йигирмага яқин муассаса фаолият олиб бораётганлиги маълум бўлди.

Мазкур мавзуда амалга оширган тадқиқотимиз мобайнида бир қанча босма ва электрон нашрлар, кўплаб сонли мақолалар, юздан ортиқ электрон ресурслар ўрганиб чиқилди, таржима ва таҳлил ишлари амалга оширилди. Қўлга киритилган маълумотлар умумлаштириб, тизимлаштирилди ва уларга хулосалар берилди.

3. Тадқиқот натижалари:

Буюк Британияда дунёнинг турли минтақаларини тадқиқ этишга йўналтирилган турли илмий нашрлардан бири “Қироллик Осиё жамияти журнали” (The Journal of the Royal Asiatic Society) бутун Америка, Европа, Ҳиндистон, Австралия ва Узоқ Шарқнинг кўплаб университетлари аъзо бўлган, халқаро тан олинган нашр ҳисобланади. (Society, n.d.)

Шу билан бирга, Қироллик Осиё жамияти журнали – Жанубий Осиё, Яқин Шарқ (Шимолий Африка ва Эфиопия билан биргаликда), Марказий Осиё, Шарқий Осиё ва Жануби-шарқий Осиё мамлакатлари тарихи, археологияси, адабиёти, тили, дини ва санъати бўйича мақолалар чоп этадиган академик журнал ҳисобланиб, у Буюк Британия ва Ирландия Қироллик Осиё жамияти томонидан 1834 йилдан бери нашр этиб келинмоқда. (Wikipedia, n.d.)

Қироллик Осиё жамиятининг ўзи эса 1823 йилнинг 23 мартда Лондон шаҳрида ташкил топиб, 1824 йилдаёқ қирол Георг IV [изоҳ.1] томонидан тақдим этилган хартияга асосан имтиёзли мақомга эга бўлади. Ушбу ҳужжатга кўра, жамият "қироллик" деб номланиш ҳуқуқини олади. Қироллик Осиё жамиятининг тузилишида таниқли санскритолог ва Калкутта Осиё жамиятининг [изоҳ.2] президенти Генри Томас Колбрук [изоҳ.3] катта роль ўйнайди. (Pargiter, 1923, p. 9)

Жамият ташкил топган даврдан бошлаб тўхтовсиз нашр ишларини амалга ошириб келмоқда. Ҳатто XX асрдаги иккала Жаҳон урушлари даврида ҳам нашр ишлари тўхтаб қолмаган. Журналнинг ҳозирги шакли - Қироллик Осиё жамияти журнали Учинчи авлоди ҳисобланиб, 1990 йилдан буён Кембриж нашриёти билан ҳамкорликда чоп этилади. 2001 йилдан эса босма нашр билан биргаликда онлайн-интернет нашри ҳам йўлга қўйилди. (Society, n.d.)

Қироллик Осиё жамияти журнали Кембридж университети нашриёти томонидан йилига тўрт марта нашр этилади. Ҳар бир сонда олимларнинг маълум бир мақолалари ва бир қанча китоб шарҳлари нашр қилинади. Жамиятда журналдан ташқари турли мавзудаги тарихий қўлёзма ва монографиялар ҳам мунтазам чоп этиб борилади.

XX асргача бўлган даврда Англияда “Қироллик Осиё жамияти журнали” ва “Ислом шарҳи” журнали (1912 йилдан чиқа бошлаган) шарқшуносларнинг етакчи нашр органларига айланган эди. (Масалиева, 2011)

Ўрта Осиёга оид маълумотларни чоп этадиган махсус “Ўрта Осиё қироллик жамияти журнали” (Journal of the Royal Central Asian Society) дастлаб “Ўрта Осиё жамияти журнали” (Journal of the Central Asian Society) номи остида 1914 йилдан чоп этила бошланди. 1931 йилдан 1969 йилгача “Ўрта Осиё қироллик жамияти” журнали номи билан нашр этилиб, 1969 йилдан унинг номи “Осиё ишлари” (Asian Affairs) деб ўзгартирилди ҳамда асосий эътибор Ўрта Осиёдан Жанубий ва Шарқий Осиёга қаратилди. Журналда Осиё билан боғлиқ турли ижтимоий, сиёсий ва тарихий мавзулар ёритилади, айниқса замонавий долзарб муаммолар ва яқин тарихга катта аҳамият берилади. Яна бир муҳим жиҳати, ушбу журнал Европа илмий доираларида ўртасида илмий қизиқишлар, тадқиқотлар, журналистика ва шахсий тажрибалар ўзаро беллашадиган форум бўлиб ҳам хизмат қилади. (Wikipedia, n.d.)

Буюк Британиядаги Ўрта Осиёга оид мақолаларни ҳам чоп этиш билан шуғулланувчи навбатдаги журнал “Славян ва Шарқий Европа шарҳи” (The Slavonic and East European Review) бўлиб, у 1915 йилда Лондон университет коллежида (University College London) ташкил этилган Славяншунослик ва Шарқий Европа бўйича тадқиқотлар мактаби (School of Slavonic and East European studies)нинг вақтли нашри ҳисобланади. (Масалиева, 2011) Журнал 1922 йилда Бернард Перес (Bernard Pares), Р.В. Сетон Уотсон (R.W. Seton Watson) ва Гаролд Уилямс (Harold Williams) томонидан Славян ва Шарқий Европа тадқиқотлари мактаби нашр органи сифатида ташкил этилган. Халқаро, ҳар чорақда бир марта чоп этиладиган ушбу журнал Россия, Марказий ва Шарқий Европа билан боғлиқ барча мавзулар - тилшунослик, адабиёт, санъат, кино, театр, мусиқа, тарих, сиёсат, ижтимоий фанлар, иқтисод, антропология каби илмий мақолаларни нашр этади, шунингдек, соҳага оид янги китобларга шарҳлар бериб боради. (JSTOR, n.d.)

1921 йилда инглиз тарихчиси Альберт Поллард (Albert Pollard) ташаббуси билан Лондон университетида Тарихий тадқиқотлар институтига асос солинади. Мазкур институт тарих йўналиши тадқиқотчиларини турли манбалар билан таъминлаш ҳамда тренинглари тақдим этишга ихтисослашган. Унинг нашр органларидан бири “Тарихий тадқиқотлар” (Historical Research) илмий-тарихий журнал ҳисобланиб, илк бор 1923 йилда Тарихий тадқиқотлар институти хабарномаси (Bulletin of the Institute of Historical Research) номи билан

чоп этилган. Журнал таниқли олимлар ва тадқиқотчиларнинг мақолаларини нашр этиб боради. Географик жиҳатдан Буюк Британиядан Узоқ Шарқча бўлган минтақа, даврий жиҳатдан ўрта асрлардан XXI асргача бўлган муддат камраб олинади. Мавзу жиҳатидан эса ижтимоий, сиёсий, урбанистика, интеллектуал ва маданий тарихга оид турли ёндашувлар ва методологиялар асосида ёритилган мақолалар чоп этилади. (Research, n.d.)

Юқоридаги журналдан ташқари, Тарихий тадқиқотлар институти томонидан 1996 йилда “Тарихий шарҳлар” (Reviews in History) онлайн журнаliga асос солинган. Унда тарихий аҳамиятга эга турли мавзудаги ишлар ва уларга шарҳлар нашр этилади. (Millum, 2013)

Ўрта Осиёга оид маълумотларни учратиш мумкин бўлган яна бир нашр “Тарих журнали” (The Historical Journal) бўлиб, унга 1923 йилда “Кембриж тарих журнали” (The Cambridge Historical Journal) номи билан асос солинган. 1958 йилга келиб журнал муҳаррирлари келажакда бутун дунё миқёсида фаолият олиб боришни режалаштирганликлари туфайли нашриёт ўзининг ҳозирги “Тарих журнали” номини олади. Мазкур нашр XV асрдан буён ҳар йили Британия, Европа ва жаҳон тарихининг барча жабҳалари тарихига оид ўттиздан ортиқ мақолалар нашр этади. Ундан ташқари, журналнинг ҳар бир сонидан тарихий адабиётларга оид кенг қўламли шарҳий мақолаларни учратиш мумкин. Мақолалар эса юқори илмий даражага эга олимлардан токи ёш олимларгача бўлган академик доира ҳиссасига тўғри келади. (Clionauta, 2007)

“Ўрта Осиё шарҳи” (Central Asian Review) 1953 йилдан 1968 йилгача Ўрта Осиё тадқиқотлари бўйича нашр қилинган навбатдаги журнал ҳисобланади. 1954 йилда “Советшунослик” (Soviet Studies) журналида келтирилган шарҳда, “унинг Совет Ўрта Осиёси бўйича ишлари бебаҳо ва у бу ишни яхши бажараётганлиги” таъкидланади. (Miller, 1954) Журналнинг тўлиқ номи: “Ўрта Осиё шарҳи: Совет Ўрта Осиёси ва Қозоғистонда содир бўлаётган воқеаларнинг чораклик шарҳи” бўлиб, Ўрта Осиё тадқиқот маркази (Central Asian Research Centre) томонидан Оксфорд университети Авлиё Антоний Коллежи (St. Antony's College, Oxford University) билан ҳамкорликда чоп этилади. Ўрта Осиё тадқиқот марказининг асосчиси ва раҳбари Джеффри Уилер (Geoffrey Wheeler) бир вақтнинг ўзида журнал муҳаррири ва мақолаларнинг асосий муаллифларидан бири ҳам эди. (Myer, 2002) Мазкур журнал Осиё тадқиқотлари библиографиясига (Bibliography of Asian Studies) ҳам киритилган. (Anon., 1967)

“Ўрта Осиё шарҳи” минтақага оид илмий мақолаларнинг асосий манбаларидан бири эди ҳамда Ўрта Осиёни ёритувчи Совет матбуотининг инглиз тилидаги маълумотномаси вазифасини ҳам бажарарди. Журналнинг катта аҳамиятга эга томонларидан яна бири, Совет цензураси ва тадқиқотчиларнинг саёхатларига чекловлар қўйилиши сабабли соҳада муаммолар юзага келган бир даврда чоп этилган санокли даврий матбуот нашрларидан бири ҳисобланарди. 1968 йилда Дж. Уилер Ўрта Осиё тадқиқот марказидан кетади. Натижада орадан бир йил ўтиб Ўрта Осиё шарҳи 1965-1971 йилларда чоп этилган Мизан (Mizan) журнали билан бирлаштирилади.

“Марказий Осиё тадқиқоти” (Central Asian Survey) 1982 йилдан нашр қилина бошланган Марказий Осиё ва Кавказ минтақаси тадқиқотига ихтисослашган академик журнал ҳисобланади. Журнал “Тейлор&Фрэнсис” (Taylor&Francis) нашриёти томонидан чоракда бир марта чоп этилади. Таҳририятнинг фикрича, “журналнинг асосий мақсади ижтимоий ва гуманитар фанлар соҳасидаги тадқиқотлар ютуқларини акс эттириш, шунингдек, Марказий Осиё ва Кавказни муҳим замонавий қизиқишлар марказига айлантирувчи маҳаллий ва минтақавий ўзгариш ва янглинишларни англашни яхшилашдан иборат.” Журналнинг бош муҳаррири - Рико Айзекс (Rico Isaacs), муҳаррир ўринбосари - Александр Моррисон (Alexander Morrison) ҳисобланади, ундан ташқари Александр Кули (Alexander Cooley), Ник Мегоран (Nick Megoran), Мадлен Ривз (Madeleine Reeves) каби олимлар таҳририят аъзолари сифатида фаолият олиб бордилар. Томас Барфилд (Thomas Barfield), Жудит Бейер (Judith Beyer), Регина Спектор (Regine Spector) ва Жон Хезершоу (John Heathershaw) каби Марказий Осиё бўйича мутахассислар журналнинг Халқаро маслаҳат кенгаши аъзолари ҳисобланади. Таҳрир ҳайъати ва Халқаро маслаҳат кенгашининг бир қанча аъзолари Шимолий Америка

жамияти ҳисобланган “Марказий Евроосиё тадқиқотлари жамияти” (Central Eurasian Studies Society) нинг ҳам аъзолари ҳисобланади. (CESS, n.d.)

“Марказий Осиё тадқиқоти” журналида Марказий Осиё ва Кавказ минтақасининг тарихи, сиёсати, маданияти, дини ва иқтисодиётига оид мақолалар чоп этилади. Шу билан бир қаторда, журналда умумий тарихий, этник, маданий ва лингвистик меросга эга бўлган Ғарбий Хитойдан Ғарбий Онадўлига қадар бўлган худудларнинг мусулмон эроний-туркий халқларига оид илмий материаллар нашр этиб борилади. Булар асосан, МДХ таркибига кирувчи Ўрта Осиё республикалари, Озарбайжон, Қрим, Шимолий Кавказдаги мусулмон Ибер-кавказ ва туркий халқлар, Ўрта Волга бўйи ва Урал бўйи аҳолиси ҳисобланади. Шунингдек, Хитойнинг Шинжон вилояти, Афғонистон, Эрон, Туркия, Арманистон ва Грузия ҳам қамраб олинган. (Survey, n.d.)

“Замонавий Осиё” журнали (Journal of Contemporary Asia) 1970 йилдан бери чоп этилаётган, эътиборга молик нашрлардан бири ҳисобланади. Дастлаб журнал Буюк Британиядаги Осиё масалалари бўйича одатий қарашларни акс эттирувчи журнал сифатида пайдо бўлган бўлсада, кейинчалик иқтисодий тараққиёт, сиёсий иқтисод, қишлоқ хўжалиги, ишчилар синфи, халқ ҳаракати, сиёсат ва ҳокимият, халқаро молия институтлари, атроф-муҳит ва иқтисодий тарихга оид мақолаларни чоп этиш орқали ўзига эътиборни жалб этишга эришади. Журналда, шунингдек, глобал аҳамиятга эга бўлган назарияларни, хусусан, давлатнинг роли, синфий таҳлил, ҳокимият ва глобаллашув масалаларининг ёритилиши катта қизиқиш уйғотади. (Tandfonline, n.d.) Журналнинг ўз олдида қўйган вазифаларидан яна бири, унда танқидий сиёсий иқтисод соҳасида энг яхши анъаналарга асосланган ҳолда тадқиқот олиб бораётган осиешунос олимлар ва ёш мутахассисларнинг ишлари нашр этиб борилади.

“Пост-совет ишлари” (Post-Soviet Affairs) Россия ва собиқ СССРнинг бошқа республикаларида сиёсат, иқтисодиёт, жамият ва халқаро муносабатларни ўрганишга ихтисослашган журнал ҳисобланади. Нашрнинг асосий эътибори эса минтақада ислохотлар импульсидаги қарама-қаршиликлар, либераллаштириш ва модернизациялаштириш, коррупция, фуқаро эркинлигига қарши ҳаракатлар ва собиқ Совет давридан қолган бошқа иллатларга қаратилган. (Taylorandfrancis, n.d.) Журнал минтақадаги турли зиддиятли ва баҳсли мавзуларни ёритишга ҳаракат қилади, хусусан давлат-жамият муносабатлари, сайлов режимлари, мулк ҳуқуқи, жиноий судлов, демократлаштириш, табиий ресурсларни ривожлантириш, ташқи сиёсат, макроиқтисодий кўрсаткичлар, сиёсий партиялар, сайловлар, ҳуқуқ, тенгсизлик, иқтисодий сиёсат, этник муносабатлар, ва маҳаллий сиёсат каби мавзуларни мисол қилиб келтириш мумкин. (Tandfonline, n.d.)

Буюк Британиядаги юқори даражали тадқиқот муассасаларидан бири Қироллик халқаро муносабатлари институти сифатида ном қозонган, штаб-квартираси Лондонда жойлашган Чатем Хаус (Chatham House) мустақил сиёсий институтидир. Унинг асосий вазифаси дунёдаги турли воқеаларни изоҳлаш ҳамда глобал муаммоларга ечим таклиф қилишдан иборат. Чатем Хаусда тадқиқотлар атроф-муҳит ва жамият; глобал иқтисодиёт ва молия; глобал соғлиқни сақлаш хавфсизлиги; халқаро ҳуқуқ ва хавфсизлик каби бешта тематик, шунингдек, Африка, Осиё-Тинч океани минтақаси, Европа, Яқин Шарқ ва Шимолий Африка, Россия ва Евроосиё ҳамда АҚШ ва Америка каби олти минтақавий дастурлар доирасида олиб борилади. (Ziff, 2000) Юқорида номи келтирилганлардан Россия ва Евроосиё минтақавий дастури доирасида Ўрта Осиё лойиҳаси олиб борилиб, у Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон бўйича амалга оширилган тадқиқот ишларни ўз ичига олади. (Chathamhouse, n.d.)

Чатем Хаус расмий тадқиқот ҳисоботлари, мақолалардан ташқари турли даврий нашрлар ва китоблар чоп этиш билан ҳам шуғулланади. Мазкур институтнинг сиёсатга оид масалаларни ўрганувчи “Бугунги дунё” (The World Today), ундан ташқари “Халқаро муносабатлар” (International Affairs) ва “Рақамли сиёсат журнали” (Journal of Cyber Policy) каби иккита етакчи академик журнали мавжуд. Ушбу журналларнинг барчасида Ўрта Осиё республикалари ижтимоий-сиёсий ҳаётига оид турли мақолалар нашр этиб борилади. (Chathamhouse, n.d.)

“Европа-Осиё тадқиқотлари” (Europe-Asia Studies) – Глазго университети (University of Glasgow) Марказий ва Шарқий Европа тадқиқотлари институтининг (Institute of Central and East European Studies) академик журнали ҳисобланади. Журнал 1949-1992 йилларда “Совет тадқиқотлари” (Soviet Studies) номи билан нашр этилган. Совет иттифоқи парчалангач эса ҳозирги ном билан нашр қилина бошланган. Ушбу нашрнинг асосий эътибори собиқ Совет иттифоқи таркибида бўлган давлатлардаги сиёсий, иқтисодий ҳамда ижтимоий жараёнлар, ундан ташқари мазкур давлатларнинг XX асрдаги тарихига қаратилган. Шу билан бир вақтда, журнал юқоридаги мамлакатлар иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий трансформация жараёнларини ҳамда уларнинг Европа ва Осиёнинг бошқа мамлакатлари билан муносабатлари характерини ўрганиб боради. (Anon., n.d.)

Қароргоҳи Лондонда жойлашган Халқаро стратегик тадқиқотлар институти (The International Institute for Strategic Studies) ҳарбий-сиёсий низолар масаласини ўрганувчи муассаса бўлиб, 1958 йилда ядро қуроли тарқалишини олдини олиш ва қуролланишни назорат қилиш мақсадида ташкил этилган эди. Институтнинг “Ҳарбий баланс” (The Military Balance), “Стратегик шарҳ” (Strategic Comments), “Стратегик кузатув” (Strategic Survey), “Стратегик ҳужжатлар тўплами” (Strategic Dossiers), “Қуролли низолар бўйича тадқиқот” (The Armed Conflict Survey) ва “Тирик қолиш: Глобал сиёсат ва стратегия” (Survival: Global Politics and Strategy) каби қатор даврий нашрлари мавжуд бўлиб, уларда дунё минтақалари кесимида ҳарбий ва сиёсий масалалар бўйича олиб борилган тадқиқот, мақола ҳамда шарҳлар нашр этилади. Ўз навбатида, ушбу журналлар саҳифаларида Ўрта Осиё минтақаси давлатларига оид мақолалар ҳам нашр қилинади. Бугунги кунда юқоридаги журналларнинг барчаси босма ва электрон тарзда чоп этилади. (IISS, n.d.)

“Қироллик бирлашган хизматлар институти” (Royal United Services Institute, RUSI) - Буюк Британиянинг мудофаа ва хавфсизлик масалалари бўйича аналитика маркази ҳисобланади. Ушбу марказ 1831 йилда бир гуруҳ ҳарбий офицерларнинг ўз касбий маҳоратини тизимли равишда янгилаб бориш истагига кўра, фельдмаршал Веллингтон ташаббуси билан ташкил этилган. Мазкур марказ ҳам ўз тадқиқотларини дунёнинг турли минтақалари кесимида олиб боради. Россия ва Евроосиё минтақасини ўрганиш доирасида Ўрта Осиё республикалари ҳам тадқиқ этилади. Марказнинг бир қанча даврий нашрлари бўлиб, улар “Ҳисобот, ҳужжат ва брифинглар” (Reports, Papers & Briefings), “RUSI Journal”, “RUSI Мудофаа тизими” (RUSI Defence Systems), “Уайтхолл ҳужжатлари” (Whitehall Papers) ва “Шарҳ” (Commentary) каби босма ва электрон журналлардир. (RUSI, n.d.)

“Болқон ва Яқин Шарқ тадқиқотлари журнали” (Journal of Balkan and Near Eastern Studies, JBNES) – собиқ Усмонли турклар ҳамда Совет иттифоқи ҳудудида, ҳозирги Болқон ва Кичик Осиё минтақасида жойлашган давлатларнинг замонавий халқаро муносабатлари ва тарихи, глобал иқтисодий алоқалари ва геосиёсатини ўрганувчи инглиз тилидаги етакчи журналлардан биридир. Шу билан бирга журнал танқидий сиёсий иқтисодиёт ва маданият, социология, иқтисодий тарих ва сиёсий фанлар доирасида ҳам изланишлар олиб боради. 1990-йилларнинг ўрталарида Лондон университети аспирантлари томонидан ташкил қилинган ушбу журнал юқорида қайд этилган мамлакатлар ҳақида баҳс ва мунозаралар олиб бориладиган форум бўлиб ҳам хизмат қилади. (Tandfonline, n.d.)

“Низом ва қарорлар: СССР ва унинг ворис давлатлари қонунлари” (Statutes & Decisions: The Laws of the USSR and Its Successor States) нашри пост-совет давлатлари ҳуқуқий режимларидаги динамик ўзгаришларни ўрганиб боради. Журнал собиқ Совет Иттифоқи ва унинг таркибидаги давлатларни ўрганаётган ҳар бир киши учун қонунга оид материалларнинг ноёб захираси бўлиб хизмат қилади.

У СССР ворис давлатларини ўрганаётган ҳар бир киши учун қонунга оид материалларнинг ноёб омбори бўлиб хизмат қилади. Журнал илгари инглиз тилида мавжуд бўлмаган қуйидаги материалларнинг юқори сифатли таржималарини нашр этади:

- Қонун кодекслари
- Нашр қилинмаган ҳуқуқий ҳужжатлар ва/ёки уларнинг лойиҳалари
- Ҳуқуқий ва суд амалиёти, шу жумладан махсус судьялар хулосалари

- Ҳуқуқий ислохотларга илмий шарҳлар
- Оммавий ахборот воситаларида ҳуқуқий ислохотларга муносабат.

Пост-совет давлатлари ҳудудида рўй бераётган ҳуқуқий ўзгаришларни ҳар томонлама жадаллик билан ёритиш учун журналнинг жилдлари тематик туркумлардан иборат. (Tandfonline, n.d.)

Пост-Коммунизм муаммолари (Problems of Post-Communism) журналида замонавий дунёнинг энг тез ўзгарувчан жамиятлари бўлган пост-коммунистик давлатларга оид масалалар ёритилади. Журналда Россия ва Хитой, Марказий Европа ва Марказий Осиё, Лотин Америкаси ва Жануби-Шарқий Осиёда ҳавфсизлик, иқтисодий, сиёсий ва халқаро ўзгаришлар соҳаларидаги долзарб тенденцияларни ўзида акс эттирувчи тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилади.

Дин, давлат ва жамият (Religion, State & Society) – диний, сиёсий ва ижтимоий назария ва амалиёт ўртасидаги ўзаро таъсирни ёритишга қаратилган нуфузли, кўп тармоқли журнал. Ушбу нашр барқарор ёки ўтиш давридаги мамлакатлар, минтақалар ва динлар тажрибасидаги ўхшашлик ва фарқларни ўрганиш билан шуғулланади. 1973 йилда ташкил қилинган журнал дастлаб “Коммунист мамлакатларида дин” (Religion in Communist Lands) деб номланган. 1991 йилга келиб собиқ Иттифоқ парчалангач, ҳозирги номни остида нашр этила бошланади. Журналнинг эътибори дастлаб, Совет Иттифоқи, Марказий ва Шарқий Европа ва Хитойга қаратилган бўлса-да, ҳозирда барча динларни ва дунёнинг барча минтақаларини қамраб олади. Айни вақтда мазкур журнал сиёсатшунослик, социология, ҳуқуқ, ҳудудшунослик ва халқаро муносабатлар, шунингдек, тарих, антропология ва диншунослик соҳаларидаги тадқиқотларни чоп этади.

Пост-коммунистик иқтисодиёт (Post-Communist Economies) собиқ коммунистик мамлакатларнинг иқтисодий институтлари, сиёсати ва фаолияти ҳақида тушунча бериш мақсадида ташкил этилган журнал бўлиб, асосий эътибори амалий иқтисод ва сиёсий иқтисодга қаратилган.

Миллатлар ҳужжатлари (Nationalities Papers) Марказий Европа, Болқон, собиқ Совет Иттифоқи давлатлари, Кавказ, Турк дунёси ва Марказий Евроосиёда миллатшунослик, этник зиддият ва миллий ўзига хосликка бағишланган етакчи журнал ҳисобланади. Бундан ташқари, журналда миллатлараро муносабатлар ва миллий ўзига хосликнинг транс ва миллатлараро аспекти бўйича ҳам мақолалар чоп этилади. Журнал тарих, сиёсатшунослик, социология, антропология ва адабиёт каби фан соҳаларида юқори сифатли мақолалар чоп этади.

Миллатлар ҳужжатлари - Миллатларни ўрганиш ассоциациясининг (Association for the Study of Nationalities, ASN) журнали бўлиб, бутун дунё бўйлаб миллатшунослик ва этник келиб чиқиш, Марказий ва Шарқий Европа, Болқон ва Евросиё бўйича мутахассис олимларни бирлаштиради.

4. Хулоса:

Бугунги кунда Буюк Британияда Ўрта Осиё минтақаси давлатларининг ўрганилиши дунёнинг бошқа минтақаларини тадқиқ қилиш баробарида ўз долзарблигини сақлаб қолмоқда. Бунинг яққол мисоли сифатида айни даврда Бирлашган қиролликда фаолият олиб бораётган тадқиқот марказлари, Ўрта Осиё давлатларидаги жараёнларни изчиллик билан ёритаётган оммавий ахборот воситалари ҳамда минтақа давлатларини синчковлик билан кузатаётган мутахассисларни келтириш мумкин. Ахборот асри бўлган XXI асрда дунёнинг ҳар қайси ҳудудида қандай воқеа-ҳодиса содир бўлаётганлигини билиб туриш, турли жараёнларга нисбатан ўзининг муносабатига эга бўлиш ҳар қандай ривожланган ва ривожланаётган давлатлар учун жуда катта аҳамиятга эга. Шу нуқтаи-назардан қараганда, стратегик жиҳатдан муҳим ҳудудда жойлашган Ўрта Осиё давлатларини ўрганиш, тадқиқ қилиш ва кузатиб бориш бундан кейин ҳам дунёнинг етакчи давлатлари, шу жумладан Буюк Британия сиёсатида муҳим аҳамиятини сақлаб қолаверади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Anon., 1967. "Central Asia and Soviet Far East". The Journal of Asian Studies. 26 (5), September .p. 102–104.
2. Anon., б.д. Centraleurasia. [В Интернетe] Available at: <https://www.centraleurasia.org/publications/eas/>
3. CESS, б.д. CESS and the Central Asian Survey Central Eurasian Studies Society.. [В Интернетe] Available at: [https:// en.wikipedia.org/wiki/Central_Asian_Survey#:~:text=CESS%20and%20the%20Central%20Asian%20Survey%20Central%20Eurasian%20Studies%20Society](https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Asian_Survey#:~:text=CESS%20and%20the%20Central%20Asian%20Survey%20Central%20Eurasian%20Studies%20Society)
4. Chathamhouse, б.д. Chathamhouse. [В Интернетe] Available at: <https://www.chathamhouse.org/regions/russia-and-eurasia/central-asia>
5. Chathamhouse, б.д. Chathamhouse. [В Интернетe] Available at: <http://chathamhouse.org/publications>
6. Clionauta, 2007. Clionauta: Blog de historia.. [В Интернетe] Available at: <https://clionauta.wordpress.com/2007/11/23/the-historical-journal/>
7. IISS, б.д. IISS. [В Интернетe] Available at: <https://www.iiss.org/publications>
8. JSTOR, б.д. Journal of Slavonic and East European Review. [В Интернетe] Available at: <https://www.jstor.org/journal/slaveasteurorev2>
9. Miller, J., 1954. "Central Asian Review: A Quarterly Review of Current Developments in Soviet Central Asia and Kazakhstan.". б.м.:б.н.
10. Millum, D., 2013. "Introduction to Reviews in History for Journal of Liberal History readers". Journal of Liberal History, pp. 78-79.
11. Myer, W., 2002. Islam and Colonialism: Western Perspective on Soviet Asia. London: Routledge Curzon.
12. Pargiter, F. E., 1923. Centenary Volume of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 1823-1923.. London: б.н.
13. Research, I. o. H., б.д. Historical Research. [В Интернетe] Available at: <https://www.history.ac.uk/publications/historical-research>
14. RUSI, б.д. RUSI. [В Интернетe] Available at: <https://www.rusi.org/explore-our-research/publications>
15. Society, R. A., б.д. Royal Asiatic society. [В Интернетe] Available at: <https://royalasiaticsociety.org/journal/>
16. Society, R. A., б.д. Royal Asiatic Society. [В Интернетe] Available at: <https://royalasiaticsociety.org/journal/>
17. Survey, C. A., б.д. Researchgate. [В Интернетe] Available at: <https://www.researchgate.net/journal/Central-Asian-Survey-1465-3354>
18. Tandfonline, б.д. Tandfonline, б.м.: б.н.
19. Tandfonline, б.д. Tandfonline. [В Интернетe] Available at: <https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=cjsb20>
20. Tandfonline, б.д. Tandfonline. [В Интернетe] Available at: <https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=mrsd20>
21. Taylorandfrancis, б.д. Taylorandfrancis. [В Интернетe] Available at: <https://taylorandfrancis.com/knowledge/humanities-and-social-sciences/area-studies/>
22. Ziff, B. H., 2000. Unforeseen Legacies: Reuben Wells Leonard and the Leonard Foundation Trust.. б.м.:University of Toronto Press.
23. Масалиева, О., 2011. XX аср инглиз-америка тарихшунослигида Бухоро, Хива ва Қўқон хонликлари тарихи. Тошкент: Ўзбекистон.

Изоҳлар:

1. Георг IV (Георг Август Фредерик, ингл. George IV, 1762-1830) 1820-1830 йилларда Буюк Британия ва Ганновер қироли.
2. Осиё жамияти (ингл. The Asiatic Society) — 1784 йил 15 январда Ҳиндистоннинг Калькутта шаҳрида ташкил топган шарқшунослик фанлари ташкилоти.
3. Генри Томас Колбрук (ингл. Henry Thomas Colebrooke, 1765-1837) инглиз шарқшунос олими.

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000